

ҚАҲАРМАН ОБРАЗЫН ЖАСАҰДА ПЕЙЗАЖЛЫҚ СҮҰРЕТЛЕҰДИҢ ХЫЗМЕТИ

Сейтниязов Турсынбай

Әжинияз атындағы Нәкис мәмлөкетлик педагогикалық институты

Мустақил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18616899>

Тәбият көринислериниң сүўретлениўи (пейзажлық сүўретлеўлер) – кеңислик образының көриниси ғана емес, ал персонажлардың кеўил-кейпиятын, сол ўақыттағы рухый ҳалатын аңлататуғын ҳәм оған тәсир ететуғын көркем әдислердиң бири. Автор ўақыя, ҳәдийсе болып атырған ўақыттағы ҳаўа райындағы кескинликти сүўретлеў арқалы персонаж ямаса персонажлардың тәғдириңде де усындай күтилмеген бурылыс жүз бериўине ишара етиўи мүмкин ямаса усындай орында өсимликлер, ҳайўанатлар дүньясы әлемин сүўретлеў арқалы да персонажлардың тәғдириңе тәсир ететуғын ҳалатты көрсеткендей болады.

Пейзажлық сүўретлеўлердиң бундай ўазыйпаларды орынлаўы ҳаққында әдебият теоретиклери де өзлериниң пикирлерин билдирген. «Тәбият усас ямаса контрастлық картиналар жәрдеминде қаҳарманның рухый кеширмелериниң белгили бир тәрөпин белгилеп бериўи ямаса оның характериниң анаў ямаса мынаў белгилерин сәўлелендириўи мүмкин». [1, 270] Бул пикирдиң дурыслығын көркем шығармалардан мысаллар келтириў арқалы көриўге болады:

«Себеби, бул жердиң тәбиятының өзи өзгермели. Жазба, қыс па, жылдың қайсы мәўсими болыўына қарамастан, күн өзгерип сала бөреди. Жазда да ала-сапыран даўыл турады. Алыс жақлардан шаң әкеледи, көз аштырмайды ямаса жаўын болады, суўдан кийимлериң етиңе жабысып, тислериңе шаң киреди. Елдиң ханы Ғайып ханның минези де усы жердиң тәбиятына мөгзес». [2, 30-31]

XVШ әсирде қарақалпақлардың ханы есапланған Ғайыпханның минезин тәриплеў ушын қарақалпақлар жасайтуғын мәканның ҳаўа райы менен салыстырады. Бул жерде жазыўшы еки көркем мақсетти нәзерде тутқан. Бириншиден, сол дәўирде қарақалпақлар жасайтуғын Сырдәрья бойларының тәбияты, оның ҳаўа райы ҳаққында оқыўшыларға мағлыўмат бериўди нәзерде тутса, екиншиден, айтып өткенимиздей Ғайып ханның ишки дүньясын ашып бериўди нәзерде туттады. Л.М.Крупчановтың атап өткениңдей қаҳарман образын уқсас тәрөплери бойынша тәбият қубылыслары менен салыстыра сүўретлейди. Уқсас тәрөплери бойынша (Жазба, қыс па, жылдың қайсы мәўсими болыўына қарамастан, күн өзгерип сала бөреди. Жазда да ала-сапыран даўыл турады. Алыс жақлардан шаң әкеледи, көз аштырмайды ямаса жаўын болады) салыстырыўлар жүдә сәтли шыққан. Қысы-жазы өзгермели ҳаўа райы Ғайып ханның минезиндей турақлылыққа ийе емес. Әсиресе, Ғайып ханның минезине тән болған тийкарғы қубылмалылық оның халықты бийлер арқалы басқарыў ушын олардың арасында бәрқулла ала аўызлылық кейпиятын сақлап турыўға ҳәрөкет етиўинде де көринеди. Демек, қаҳарман образына авторлық сыпатлама оның басқа қаҳарманлар ямаса персонажлар менен қарым-қатнасындағы ҳәрөкетлер менен сәйкес келеди. Тәбияттың алыс жақлардан шаңды әкелиўи, олардың көзди аштырмаўы бир қарағанда тәбият ҳәдийсесиндей болып көрингени менен ол Ғайып ханның ис ҳәрөкетлерине сәйкес келеди. Ғайып хан да халықтың арасында ала аўызлықты салыў,

сол арқалы бийлик жүйенине беккем асылып алыу үшін бийлерди бир-бирине қайрап отырады. Нәтижеде халық бүлинеди, ишки хәм сыртқы жаўгершилик олардың көзин аштырмайды. Шынында да тәбият хәдийсеси менен қахарман минез қулқын салыстыра сүүретлеудің сәтли шыққанын айтып өтиу керек. Солай екен, бул усыл қахарман образын жаратыуда қол келетуғынын аңлау мүмкин.

Ал базда сүүретленип атырған тәбият көринислери қахарман образына пүткіллей қарама-қарсы, илимпаздың айтқанындай контрастлық болып келиуі де мүмкин: «Қуйынлы дүбелейге зорға төтепки берген шөл ағашындай қалтылдаған Ананың бир жумақ пахтадай шашы желкилдеп, бешпентиниң самал менен былғалақланған шалғайлары аяқларына ләрзем бермеуі үшін, қос қолы менен қаўсырынып, қәддин тик тутып турыпты». [3, 420-421] Шынында да бул сүүретлеулер қахарман образына контрастлық тийкарда алынған. Қумар аналық өзиниң қахарманлығы, мәртлиги менен әўладлар тилинде дәстанға айланған ана. Бирақ ол да инсан. Оның бул жерде сүүретленген қалаты рухый әззиликтен емес, ал денениң физикалық шаршағаны, ашлықтан екени көринип турады. Тәбият хәдийселерин көпшилик адамлардың кеўил кейпиятына масластырып сүүретлеу ямаса керисинше, тәбият хәдийселерин сүүретлеу арқалы бир топар адамлардың кеўил кейпиятын аңлатыу биз жоқарыда көрип өткен жағдайға қарағанда басқаша. Бунда тәбият хәдийселери де улыўмалық характерге ийе болыуы керек:

Хаўа райы да, олардың кейпиндей өзгерди. Аспандағы булт қәпелимде жаўын болып қуйды. («Маман бий әпсанасы» 188-бет)

Гейде әңгиме бел үзди болса, сырттағы тасыр-тасыр жаўынға хәмме қулақ салып, биреуі болмаса екіншиси ишинен қыйналып, маңлай жыйырар еди. Усы демде жаўын бурынғыдан да пәтленип, кийиз үзикти сабалап атырғанына қарамастан, маңлайы жыйырылған адам болмады. («Маман бий әпсанасы» 86-87-бетлер)

Биринши мысал «Маман бий әпсанасы» романынан. Қоңырат тайпасының бас бийи Ырысқұл бийдің томаттан жоғалып қалыуынан кейин усы урыу жигитлеринде пайда болған абыржыу қубылысы тәбият хәдийсеси менен салыстырылады. Жыйналған халайық бийдің қалай бирден жоғалып қалған билместен хәр қайсысы өзлеринше болжап гүмилжи ойларға берилип турған пайыты еди. Олар бийдің анық қалай жоғалғанын билмесе де бул сырлы жоғалыуды бахталас урыу есапланған ябылардан көреді. Әне усы қәте уйғарыуға тәбият та мүнәсибет билдирди: «Аспандағы булт қәпелимде жаўын болып қуйды».

Жазыушы бир неше персонажлар топарының кеўил кейпиятын, ондағы қубылмалы қубылысларды усылайынша шеберлик пенен жеткереді. Дәслебинде жыйналғанлар бир шешимге келе алмай қобалжып турғанында хаўа райы да өзгермели қубылысқа ийе болып турды. Ал олардың барлығы қәте гүманға берилип, натууры шешимге келгенде тәбият та оларға кескин мүнәсибетин билдирди. Бул пейзажлық сүүретлеу менен қахарман образы арасындағы байланыстың оғада беккем етип сәўлелендиргениниң көриниси есапланады.

Ал екінши мысалда да усындай тәбият хәдийсеси сүүретленгени менен ол керисинше, адамлардың оған деген унамлы қатнасы арқалы бериледи. Бунда да тәбият қубылысы – жаўын жаўыу процесси сүүретленеди. Бирақ бул процесс адамлардың кеўил кейпиятына унамлы тәсир тийгизеди. Бул қара үйде бир халықтың келешеги хаққында

гәп барар еди. Оразан батырдың орыс төрелери менен ушырасқаны, олардан халқымызды сыртқы жаўлардан қорғаў ушын жәрдем сорағаны қаққындағы әмгимесинен кейин отырғанлардың хәммесинде жанланыў пайда болыўы – бул тәбийий қубылыс еди. Мине, усы қубылыс тәбияттың қубылысы менен қатар сүүретленеди. Қызығы бул жерде де «сырттағы тасыр-тасыр жаўынға» адамлар унамлы қатнас қылады. Бул жерде де сырттағы тәбият қубылысы отаў ишинде жыйналған адамлардың шешимине қатнасын «жаўын бурынғыдан да пәтленип, кийиз үзикти сабалап атырғанына» билдиреди. Бирақ бул қатнас усы бир қанша персонажлардың дурыс шешим қабыллағанына қатнасы еди.

Тәбият қубылысларының қаҳарманлардың ишки рухиятына, олардың қалатына мас келиўи қаққында өзбек әдебиятында пейзажлық сүүретлеўлер, пейзаж образлары қаққында изертлеў алып барған С.Турсунова да төмендегише пикир билдирген еди: «Инсан тәбияттың ажыралмас бир бөлеги. Жазыўшы түскинликке түскен бул гөззал мәнзараны инсанның ишки туйғыларынан келип шықан ҳалда сүүретлеген. Жүз берип атырған өзгерислерди персонаж қалатына мас рәўиште сүүретлеў де өнер». [4, 82] Демек, пейзажлық образлар ямаса пейзажлық сүүретлеўлер арқалы жазыўшы қаҳарманның ишки рухиятына тереңирек кирип барады. Буны биз жеке қаҳарманның кейил кейпиятын аңлатыў ямаса бир топар персонажлардың өз-ара бир шешимге келиўине тәбияттың мүнәсибети арқалы көрип өттик.

Жуўмақластырып айтқанда, пейзажлық сүүретлеўлер арқалы персонаждың образын қәлиплестириў – пейзажлық сүүретлеўдиң бир көркем усылы болып, ол образдың қәлиплесиўине тиккелей тәсир жасай алады.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Крупчанов Л.М. Введение в литературоведение. Москва, «Юрайт», 2016.
2. Қайыпбергенов Т. Қарақалпақ дәстаны. Маман бий әпсанасы, Нөкис «Қарақалпақстан», 1989.
3. Қайыпбергенов Т. Қарақалпақ дәстаны, 3-кітап, «Түсиниксизлер», Нөкис, «Қарақалпақстан», 1976.
4. Турсунова, С. Пейзажнинг бадий вазифалари // Ўзбек тили ва адабиёти. — 2011. — № 6.